

O'ZBEKISTONDA DAVLAT BOSHQARUVI SAMARADORLIGINI BAHOLASH TIZIMI TAKOMILLASHTIRISHNI USTUVOR YO'NALISHLARDAN BIRI SIFATIDA

Nurmurod Abduyusupovich Djurayev

O'zbekiston Milliy universiteti mustaqil-izlanuvchisi

e-mail:djurayev@gmail.com

K.M.Mirzaaxmedov

O'zbekiston Milliy universitet professori, siyosiy fanlar doktori (DSc),

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15139125>

Annotatsiya: Davlat boshqaruvi samaradorligini baholash tizimini takomillashtirish O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarning muhim yo'nalishlaridan biridir. Ushbu maqolada davlat boshqaruvi samaradorligini baholash tizimini takomillashtirishning strategik yo'nalishlari, so'nggi yillarda qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar, shuningdek, xalqaro tashkilotlar va xorijiy davlatlar bilan hamkorlikdagi uchrashuvlar va kelishuvlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: siyosiy hokimiyat, siyosiy boshqaruv, barqaror rivojlanish, siyosiy madaniyat, rivojlanish strategiyasi.

Аннотация: совершенствование системы оценки эффективности государственного управления является одним из важнейших направлений проводимых в Узбекистане реформ. В данной статье анализируются стратегические направления совершенствования системы оценки эффективности государственного управления, нормативно-правовые акты, принятые за последние годы, а также встречи и соглашения о сотрудничестве с международными организациями и зарубежными государствами.

Ключевые слова: политическая власть, политическое управление, устойчивое развитие, политическая культура, стратегия развития.

Annotation: improving the system of assessment of the effectiveness of Public Administration is one of the important directions of reforms carried out in Uzbekistan. This article will analyze strategic directions for improving the system of assessing the effectiveness of Public Administration, regulatory legal acts adopted in recent years, as well as joint meetings and agreements with international organizations and foreign countries.

Keywords: political power, Political Management, Sustainable Development, political culture, development strategy.

O'zbekistonda davlat boshqaruvi samaradorligini baholash tizimi mustaqillik yillarida bosqichma-bosqich shakllandi. Davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishga qaratilgan islohotlar doirasida 2017-yilda

“O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi” qabul qilindi. Ushbu strategiya davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirishni ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida belgiladi .

Shuningdek, 2021-yilda “Yangi O‘zbekiston ma‘muriy islohotlari dasturi”ni ishlab chiqish bo‘yicha topshiriq berilgan bo‘lib, bu islohotlar davlat boshqaruvi va mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatini natijadorlikka yo‘naltirish orqali aholi farovonligini ta‘minlashni maqsad qilgan. Ushbu islohotlar davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish va zamonaviy boshqaruv usullarini joriy etish orqali mamlakatning barqaror rivojlanishini ta‘minlashga xizmat qiladi .

Davlat boshqaruvi samaradorligini baholash tizimi davlat organlari faoliyatining natijadorligini aniqlash va takomillashtirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu tizim orqali davlat xizmatlari sifatini oshirish, resurslardan samarali foydalanish va fuqarolarning davlat institutlariga bo‘lgan ishonchini mustahkamlash mumkin. O‘zbekistonda so‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar davlat boshqaruvi tizimini modernizatsiya qilish zaruratini ko‘rsatmoqda. Xususan, 2017-yilda qabul qilingan Ma‘muriy islohotlar konsepsiyasi davlat boshqaruvi tizimining samaradorligini oshirishga qaratilgan

Shu bilan birga, 2017-yilda “O‘zbekiston Respublikasida Ma‘muriy islohotlar konsepsiyasi” tasdiqlandi. Ushbu hujjat davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish, samaradorlikni oshirish va zamonaviy boshqaruv usullarini joriy etishni nazarda tutadi.

2020-yilda “2020-2024 yillarda davlat moliyasini boshqarish strategiyasi” qabul qilindi. Ushbu strategiya davlat moliyasini boshqarish samaradorligini oshirish, shaffoflikni ta‘minlash va hisobdorlikni kuchaytirishga qaratilgan.

Jumladan, 2024-yilda Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (IHTT) tomonidan O‘zbekistonda davlat boshqaruvi tizimini har tomonlama o‘rganish va uning samaradorligini baholash bo‘yicha hisobot taqdim etildi . Ushbu hisobotda davlat siyosatini muvofiqlashtirish, strategik rejalashtirish va boshqaruv mexanizmlarini kuchaytirishga qaratilgan tavsiyalar berildi.

Umuman olganda, O‘zbekistonda davlat boshqaruvi samaradorligini baholash tizimi milliy islohotlar va xalqaro hamkorlik asosida shakllanib, davlat organlari faoliyatining samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish maqsadida qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Ular orasida “Davlat fuqarolik xizmati to‘g‘risida”gi qonun va davlat xizmatchilarining samaradorligini baholash tizimi muhim ahamiyat kasb etadi.

2022-yil 8-avgustda qabul qilingan “Davlat fuqarolik xizmati to‘g‘risida”gi qonun O‘zbekiston Respublikasida davlat xizmatchilarining huquqiy maqomini belgilovchi muhim hujjat hisoblanadi . U davlat organlari va tashkilotlarida faoliyat yurituvchi xizmatchilarning huquq va majburiyatlarini, shuningdek, davlat fuqarolik xizmatining asosiy prinsiplari va tartib-taomillarini aniqlaydi.

Qonunning asosiy mazmuni:

1. Davlat fuqarolik xizmatining asosiy prinsiplari: Qonunda davlat fuqarolik xizmatining asosiy prinsiplari sifatida qonuniylik, shaffoflik, adolatlilik, xolislik, professionallik va davlat xizmatchilarining huquqiy va ijtimoiy jihatdan himoya qilinishi belgilangan.

2. Xizmatchilarning huquq va majburiyatlari: Qonun davlat xizmatchilarining huquqlari, jumladan, kasbiy faoliyatni amalga oshirish, malaka oshirish, ijtimoiy kafolatlar va himoyaga ega bo‘lish huquqlarini belgilaydi. Shuningdek, ularning xizmat vazifalarini vijdonan bajarish, qonunlarga rioya qilish, manfaatlar to‘qnashuviga yo‘l qo‘ymaslik kabi majburiyatlari ham ko‘rsatilgan.

3. Ishga qabul qilish, xizmatni o‘tash va tugatish tartibi: Qonunga muvofiq, davlat fuqarolik xizmatiga kirish tanlov asosida amalga oshiriladi, bu esa kadrlar tanlovida shaffoflik va adolatlilikni ta‘minlaydi. Shuningdek, xizmatni o‘tash va tugatish tartiblari ham qonunda batafsil yoritilgan.

4. Manfaatlar to‘qnashuvining oldini olish: Qonunda davlat xizmatchilarining shaxsiy manfaatlari bilan xizmat majburiyatlari o‘rtasidagi to‘qnashuvlarning oldini olish choralari belgilangan. Bu davlat boshqaruvida xolislik va adolatlilikni ta‘minlashga xizmat qiladi.

5. Shaffoflik va hisobdorlikni ta‘minlash: Qonun davlat organlari faoliyatida shaffoflikni oshirish, davlat xizmatchilarining hisobdorligini ta‘minlashga alohida e‘tibor qaratadi.

Mazkur qonun davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish, davlat xizmatchilarining kasbiy malakasini oshirish va davlat xizmatlari sifatini yaxshilashga qaratilgan. U davlat xizmatchilarining huquqiy maqomini aniq belgilab, ularning faoliyatini yagona qoidalar asosida tartibga soladi. Bu esa davlat xizmatida shaffoflik, adolatlilik va professionallikni ta‘minlashga xizmat qiladi .

O‘zbekiston Respublikasida davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish va davlat xizmatchilarining faoliyatini yanada takomillashtirish maqsadida 2022-yil 28-dekabrda “Davlat fuqarolik xizmatchilari faoliyatining samaradorligini eng muhim ko‘rsatkichlar asosida baholash uslubiyati” tasdiqlandi .

Mazkur uslubiyat davlat organlari va tashkilotlarida faoliyat yurituvchi davlat fuqarolik xizmatchilarining samaradorligini baholash uchun xolis va adolatli mezonlarni belgilashga qaratilgan. Uning asosiy maqsadi xizmatchilarning kasbiy faoliyatidagi natijadorlikni oshirish, ularni rag'batlantirish va xizmat pog'onalarida ko'tarilishlarini ta'minlashdir.

Uslubiyatga muvofiq, har bir davlat organi o'z faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, xizmatchilar uchun aniq, o'lchanadigan, erishish mumkin bo'lgan va bajarish muddatiga ega bo'lgan samaradorlikning eng muhim ko'rsatkichlarini (EMSK) tasdiqlaydi. Baholash jarayoni quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. EMSKni belgilash: Har bir lavozim uchun individual ko'rsatkichlar ishlab chiqiladi, bu ko'rsatkichlar xizmatchining xizmat vazifalari va majburiyatlariga muvofiq bo'lishi lozim.

2. Maqsadli ko'rsatkichlarni aniqlash: Hisobot davri uchun erishilishi lozim bo'lgan rejaviy ko'rsatkichlar belgilanadi.

3. Amaldagi ko'rsatkichlarni baholash: Hisobot davri yakunida xizmatchining faoliyati tahlil qilinib, belgilangan EMSKga erishish darajasi aniqlanadi.

4. Yakuniy baholash: Xizmatchining umumiy faoliyati yig'ma EMSK asosida baholanadi, bu esa uning xizmat pog'onalarida ko'tarilishi yoki rag'batlantirilishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Baholash natijalari xizmatchilarning xizmat pog'onalarida ko'tarilishi, rag'batlantirilishi yoki tegishli choralar ko'rilishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, bu natijalar xizmatchilarning kasbiy rivojlanishi, malaka oshirish ehtiyojlarini aniqlash va ularning faoliyatini yanada takomillashtirishga yo'naltirilgan chora-tadbirlarni belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinganidan so'ng, davlat boshqaruvi tizimida qator o'zgarishlar amalga oshirildi. Xususan, davlat xizmatchilarini tanlov asosida ishga qabul qilish, ularning faoliyatini baholash va rag'batlantirish tizimi yo'lga qo'yildi. Kelgusida ushbu tizimni yanada takomillashtirish, xususan, davlat xizmatchilarining malakasini oshirish, ularning faoliyatini baholashda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish rejalashtirilgan.

Umuman olganda, so'nggi yillarda qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish, davlat xizmatchilarining kasbiy malakasini yuksaltirish va fuqarolarga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini yaxshilashga xizmat qilmoqda.

O'zbekiston davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish maqsadida xalqaro hamkorlik va tajriba almashish yo'lida bir qator tashabbuslarni amalga oshirmoqda. Xususan, Singapur, Birlashgan Arab Amirliklari (BAA) bilan hamkorlik dasturlari va Qozog'istonning davlat organlari faoliyati samaradorligini baholash tizimiga bo'lgan qiziqishi diqqatga sazovordir.

2023 - yil yanvar oyida O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning

Singapurga tashrifi davomida ikki davlat o'rtasida hamkorlikning oltita asosiy yo'nalishi belgilandi. Inson kapitalini rivojlantirish va davlat boshqaruvi uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash shulardan biri edi. Bu yo'nalishda Li Kuan Yu nomidagi Davlat siyosati maktabi ishtirokida boshqaruv, shaharsozlik, infratuzilmani rivojlantirish, raqamli transformatsiya, innovatsiyalar, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida davlat xizmatchilarini tayyorlash va ularning malakasini oshirish bo'yicha kelishuvlarga erishildi.

O'zbekiston va BAA o'rtasidagi hamkorlik davlat boshqaruvi sohasida sifat va samaradorlikni oshirishga qaratilgan. 2022-yil 11-aprelda davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish to'g'risida anglashuv memorandumini imzolangan bo'lib, bu ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Ushbu hamkorlik doirasida "Government Quality Award — O'zbekiston Respublikasi davlat organlari samaradorligi mukofoti" dasturi amalga oshirilmoqda. Dastur mamlakatda davlat boshqaruvi va davlat xizmati samaradorligini baholashga yo'naltirilgan loyiha hisoblanadi. 2023-yilda dastur muvaffaqiyatli o'tkazilib, 2024-yilda uning ikkinchi mavsumi boshlandi. Dasturda 17 ta vazirlik va 120 nafarga yaqin davlat xizmatchilari ishtirok etmoqda.

Bundan tashqari, 2024-yil sentabr oyida Toshkentda O'zbekiston va BAA hukumatlari vakillari ishtirokida hukumatlararo tajriba almashinuv davrasi o'tkazildi. Unda davlat organlari rahbarlari va mas'ullari ishtirok etib, davlat boshqaruvida sifat va samaradorlikni oshirish masalalari muhokama qilindi.

O'zbekiston davlat xizmatini rivojlantirish agentligi va Qozog'iston davlat xizmati ishlari bo'yicha agentligi o'rtasida hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilgan. 2023-yil sentabr oyida o'tkazilgan uchrashuvda davlat xizmatiga kirishda ochiq tanlov tizimi bo'yicha tajriba almashildi. Bu uchrashuvda davlat xizmatiga qabul qilish jarayonlarining shaffofligi va samaradorligini oshirish masalalari muhokama qilindi.

Shuningdek, O'zbekiston Qozog'istonning davlat organlari faoliyati samaradorligini baholash tizimiga qiziqish bildirmoqda. Bu borada ikki davlat

o'rtasida tajriba almashish va hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Umuman olganda, O'zbekiston xalqaro hamkorlik va tajriba almashish orqali davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishga intilmoqda. Singapur, BAA, Qozog'iston va boshqa davlatlar bilan olib borilayotgan hamkorlik dasturlari bu yo'nalishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonda davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish va zamonaviy boshqaruv usullarini joriy etish maqsadida qator strategik yo'nalishlar belgilangan. Ular davlat xizmatlari sifatini yaxshilash, fuqarolarning davlat institutlariga bo'lgan ishonchini mustahkamlash va boshqaruv tizimini takomillashtirishga qaratilgan.

1. Strategik rejalashtirish va muvofiqlashtirishni kuchaytirish:

Davlat siyosatini samarali amalga oshirish uchun strategik rejalashtirish va muvofiqlashtirish mexanizmlarini takomillashtirish zarur. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (IHTT) tomonidan taqdim etilgan hisobotda davlat siyosatini muvofiqlashtirish, strategik rejalashtirish, shuningdek, boshqaruv mexanizmlari va vositalarini kuchaytirishga qaratilgan islohotlarning asosiy yo'nalishlari ko'rib chiqilgan.

2. Davlat xizmatchilarining faoliyatini baholash tizimini joriy etish:

2021-yilda qabul qilingan qarorga muvofiq, vazirliklar, davlat qo'mitalari va boshqa davlat boshqaruvi organlari rahbarlari o'rinbosarlarining faoliyat samaradorligini baholash tizimi joriy etildi.

3. Innovatsion boshqaruv usullarini joriy etish:

Ilmiy va innovatsion faoliyatni rivojlantirish bo'yicha davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish maqsadida 2021-yilda tegishli farmon qabul qilindi. Ushbu hujjat innovatsion rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish va amalga oshirishni nazarda tutadi.

4. Xalqaro tajriba va hamkorlikni kengaytirish:

Davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishda xalqaro tajriba va hamkorlik muhim ahamiyatga ega ekanligini inobatga olish.

5. Davlat boshqaruvida inson resurslari samaradorligini baholash:

Davlat boshqaruvida inson resurslari samaradorligini baholash ko'rsatkichlarini ishlab chiqish va joriy etish orqali boshqaruv tizimining samaradorligini oshirishga erishish mumkin. Bu borada ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Ushbu strategik yo'nalishlar davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish, davlat xizmatlari sifatini yaxshilash va fuqarolarning davlat institutlariga bo'lgan

ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi. Kelgusida ushbu yo'nalishdagi islohotlarni davom ettirish orqali davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish rejalashtirilgan. O'zbekistonda davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish maqsadida so'nggi yillarda qator islohotlar amalga oshirildi. Xususan, davlat xizmatchilarining faoliyatini baholash tizimi joriy etilib, rahbar o'rinbosarlarining samaradorligi muntazam nazorat qilinmoqda. Shuningdek, davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish bo'yicha xalqaro tashkilotlar, jumladan, Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (IHTT) tavsiyalari inobatga olinmoqda.

Birlashgan Arab Amirliklari bilan hamkorlikda davlat organlari faoliyatini baholash dasturi amalga oshirilmoqda. Ushbu chora-tadbirlar davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish, shaffoflikni ta'minlash va fuqarolarga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Kelgusida ushbu yo'nalishdagi islohotlarni davom ettirish orqali davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish rejalashtirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasida Ma'muriy islohotlar konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni: <https://lex.uz/docs/-3331174>
2. Prezident «Yangi O'zbekiston ma'muriy islohotlari dasturi»ni ishlab chiqish bo'yicha topshiriq berdi: <https://www.gazeta.uz/oz/2021/11/23/admin-reform/>
3. Davlat boshqaruvida samaradorlikni baholash, mezonlar va indikatorlar: <https://e-itt.uz/index.php/eitt/article/download/1042/976>
4. Davlat boshqaruvini shakllantirishda IHTT tavsiyalari ko'rib chiqildi: <https://asr.gov.uz/news/13135>
5. Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida O'zbekiston Respublikasining Qonuni: <https://lex.uz/uz/docs/-6145972>
6. Davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Nimalar o'zgaradi?: <https://www.gazeta.uz/oz/2022/08/09/public-service-law/>
7. Davlat fuqarolik xizmatchilari faoliyatining samaradorligini eng muhim ko'rsatkichlar asosida baholash uslubiyatini tasdiqlash to'g'risida davlat xizmatini rivojlantirish agentligi direktorining buyrug'i: <https://lex.uz/docs/-6329831>
8. "Davlat fuqarolik xizmatchilari faoliyatining samaradorligini eng muhim ko'rsatkichlar asosida baholash Uslubiyati" tasdiqlandi: <https://argos.uz/oz/press-center/news/476>

9. O'zbekistonda davlat xizmatchilari faoliyati samaradorligini aniqlash tartibi belgilandi: <https://daryo.uz/2023/01/05/ozbekistonda-davlat-xizmatchilari-faoliyati-samaradorligini-aniqlash-tartibi-belgilandi>
10. O'zbekiston-Singapur: davlat boshqaruvi sohasida hamkorlikning yangi tendensiyasi: https://uza.uz/oz/posts/ozbekiston-singapur-davlat-boshqaruvi-sohasida-hamkorlikning-yangi-tendensiyasi_446687
11. "O'zbekiston davlat organlari faoliyati samaradorligini baholash" dasturi sovrindorlarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi: <https://argos.uz/oz/press-center/news/579>
12. "O'zbekiston davlat organlari faoliyati samaradorligini baholash" dasturi doirasida intervyu va taqdimotlar o'tkazilmoqda: <https://www.argos.uz/oz/press-center/news/813>
13. Toshkentda O'zbekiston va Birlashgan Arab Amirliklari hukumatlararo tajriba almashinuv davrasi o'z ishini boshladi: <https://argos.uz/oz/press-center/news/816>
14. O'zbekiston-Qozog'iston: Davlat xizmatiga kirishda ochiq tanlov tizimi bo'yicha tajriba almashishdi: <https://argos.uz/oz/press-center/news/557>
15. Davlat boshqaruvini shakllantirishda IHTT tavsiyalari ko'rib chiqildi: <https://asr.gov.uz/news/13135>
16. Vazirliklar, davlat qo'mitalari, davlat boshqaruvining boshqa organlari va xo'jalik birlashmalari rahbarlari o'rinbosarlarining faoliyati samaradorligini baholash tizimini joriy etish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori: <https://lex.uz/uz/docs/-5521182>
17. Ilmiy va innovatsion faoliyatni rivojlantirish bo'yicha davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to'g'risida: <https://yuz.uz/uz/news/o-sovershenstvovanii-sistem-gosudarstvennogo-upravleniya-v-sfere-razvitiya-nauchnoy-i-innovatsionnoy-deyatelnosti>
18. Boshqaruvda inson resurslari samaradorligini baholash ko'rsatkichlari: <https://uzzamin.uz/uz/magazines/2-2022/boshqaruvda-inson-resurslari-samaradorligini-baholash-ko-rsatkichlari-uzzamin.pdf>

